

KONFERENSIYA

**“ZAMONAVIY TA’LIM TIZIMINI
RIVOJLANTIRISH VA UNGA QARATILGAN
KREATIV G’OYALAR,
TAKLIFLAR VA YECHIMLAR”**

@bestpublication | | Street: Alisher Navoiy

FARG’ONA 2021

«BEST PUBLICATION»

Ilm-ma’rifat markazi

“ZAMONAVIY TA’LIM TIZIMINI RIVOJLANTIRISH VA UNGA
QARATILGAN KREATIV G’OYALAR, TAKLIFLAR VA YECHIMLAR”
MAVZUSIDAGI 23-SONLI RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ON-LINE
KONFERENSIYASI
MATERIALLARI TO‘PLAMI
15-SENTYABR , 2021-YIL

23-SON

“DEVELOPMENT OF A MODERN EDUCATION SYSTEM AND CREATIVE
IDEAS FOR IT, REPUBLICAN SCIENTIFIC-PRACTICAL ON-LINE
CONFERENCE ON "SUGGESTIONS AND SOLUTIONS"

15- SEPTEMBER 2021

PART-23

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

Ushbu to‘plamda “Zamonaviy ta’lim tizimini rivojlantirish va unga qaratilgan kreativ g’oyalar, takliflar va yechimlar” mavzusidagi 23-sonli Respublika ilmiy-amaliy on-line konferensiyasiga kelib tushgan tezis va maqolalar o‘rin olgan.

Mazkur ilmiy-amaliy on-line konferensiyada zamonaviy ta’lim tizimini rivojlantirish jarayonida innovatsion ta’lim texnologiyalarini joriy etish va loyihalashtirish, integratsion ta’limni rivojlantirishda yo‘nalishlar bo‘yicha kreativ g’oyalar, takliflar va yechimlarni amalga oshirish maqsad qilib olingan. Mazkur Respublika ilmiy-amaliy on-line konferensiya materiallaridan OTM professor-o‘qituvchilari, akademik litsey va kasb-hunar kollejlari va umumta’limmaktabo‘qituvchilari, mustaqil tadqiqotchilar, magistrantlar, ilmiy xodimlar, iqtidorli talabalar hamda shu sohada ilmiy ish olib borayotgantadqiqotchilar foydalaishlari mumkin.

Eslatma! Konferensiya materiallari to‘plamiga kiritilgan maqolalardagi raqamlar, ma’lumotlar haqqoniyligiga va keltirilgan iqtiboslar to‘g‘riligiga mualliflar shaxsan javobgardirlar.

TAHRIRIYAT

Bosh muharrir

Maqsudov Ulug’bek Qurbonovich
Pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori PhD

Mas’ul kotib

Xasanov Tursunali Xaydarali o’g’li
Marg’ilon shahar 11-umumiy o’rta ta’lim maktabi o’qituvchisi

Nashrga tayyorlovchi

Qobilova Saidaxon Muahhamdjon qizi
Farg’ona davlat universiteti
Salomov Shoxabbos Nozimjon o’g’li
Andijon Davlat Tibbiyot Instituti „ Davolash ishi “ fakulteti talabasi

Tahrir kengashi a’zolari

Mo’minov Qobiljon Qodirovich

Fizika-matematika fanlari doktori professor

Sultonali Mannopov

O’zbekiston xalq artisti, professor

Tuychiyeva Inoyat Ibragimovna

Pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori

Nikadambayeva Hilola Batirovna

*Uzbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar
universiteti, Pedagogika fanlari nomzodi, dotsent*

Pirimov Akram Pirimovich

Navoiy davlat pedagogika instituti, dotsent

Shodiyev Furqat Davranovich

*Navoiy davlat pedagogika instituti, Texnika fanlari nomzodi,
Dotsent*

Qurbonova Muqaddas Omonovna

Filologiya fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD)

Otaqulov Fozil Sobirovich

Geografiya fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD)

Aslanov Xakimjon Ro’ziboyevich

*FarDU, Harbiy ta’lim fakulteti Umumqo’shin tayyorgarligi
sikli boshlig’i, podpolkovnik*

Karimov O’lmasbek Umaraliyevich

FarDU o’qituvchisi

Mamatqulov Muzaffar Odiljon o’g’li

*O’zbekiston Yoshlar ishlari agentligi Farg’ona viloyat
boshqarmasi bo’lim boshlig’i*

Arslonov Zarifjon Zokirjon o’g’li

*Imom Moturidiy xalqaro ilmiy-tadqiqot markazi yetakchi ilmiy
xodimi*

Zaparov Abduqaxxor Abdumalikovich

*Andijon davlat universiteti Umumtexnika fanlari kafedrasi professori
texnika fanlari doktori*

MUNDARIJA / TABLE OF CONTENTS / СОДЕРЖАНИЕ

SO‘Z BOSHI

Ergashova Adolat Furkatovna <i>UMUMIY O‘RTA TA’LIM MAKTABLARIDA INFORMATIKA FANIDAN AMALIY MASALALARDAN FOYDALANISH</i>	8
Олимова Муштарий Ғайратшер қизи <i>COVID-19 КАСАЛЛИГИНИ ДАВОЛАШДА ҚЎЛЛАНИЛАДИГАН ДОРИ ВОСИТАЛАР ВА ВАКЦИНАЛАР</i>	12
Egamqulova Mohinur <i>YANGI O‘ZBEKISTONDA ERKIN VA FAROVON YASHAYLIK.</i>	16
Ergasheva Dildora Asliddin qizi <i>MAKTABGACHA TA’LIM YOSHDAGI BOLALARDA MATEMATIKA FANINI O‘QITISH NAZARIYASI HAMDA QOBILIYATLARINI SHAKLLANTIRISH</i>	18
Ibragimov Umidbek Sabirovich Ibragimova Fayruza Sobir qizi <i>O‘ZBEKISTONDA UCHINCHI RENESANS DAVRIGA POYDEVOR QO‘YILISHI, AMALGA OSHIRILAYOTGAN ISHLAR VA ISTIQBOLLAR</i>	20
Jaxongir Norbekov <i>MA’NAVIY MA’RIFIY ISHLAR SAMARADORLIGINI OSHIRISH</i>	21
Mulaydinov Farxod Murotovich Jo'rayeva Aziza Raxmatova <i>KITOBXONLIK MADANIYATINI KENG TARG'IB QILISH VA UNING RIVOJLANISHIDAGI MUAMMOLAR</i>	24
Kodirova Nafisa Muzrabbekovna <i>BIOLOGIYA FANINI O‘QITISHDA ZAMONAVIY INTERFAOL METODLARDAN FOYDALANISH AFZALLIKLARI</i>	27
Yangiboyev Adhambek Esanovich <i>MOVAROUNNAHR DIYORIGA TAFSIR ILMINING KIRIB KELISHI</i>	30
Maxamatovna Zulhumor Mukarramova <i>YANGI O‘ZBEKISTONDA IQTISODIY YUKSALISH</i>	32
Menlimuratova Elmira Azatovna Menlimuratova Indira Azatovna <i>PRINCIPLES OF FORMATION OF STUDENTS' READINESS FOR INTERCULTURAL RELATIONS IN THE PROCESS OF TEACHING ENGLISH</i>	34
Mingbayeva Feruza Mamarajabovna <i>O‘ZBEKISTONDA MILLIY UMUMBASHARIY QADRIYATLARNING TIKLANISHI VA MADANIYAT TARAQQIYOTI.</i>	37
Mirzakulova Zamira Davronovna <i>MATEMATIKA FANIDAN DARS O‘TISH JARAYONIDA O‘QUVCHILARNING FAOLLIGINI OSHIRISH HAMDA DIDAKTIK O‘YINLARNING AHANIYATI</i>	39
Nazarova Sevara Furqat qizi <i>BOLALARNI MAKTABGA PSIXOLOGIK TAYYORLASH</i>	41
Otabayev Muxammad Faxriddim o‘g‘li Yuldasheva Dilorom Xusniddin qizi <i>PAXTA TOZALASH ZAVODLARIDA PAXTANI QABUL QILISH VA DASTLABKI ISHLASHNI TASHKIL ETISH.</i>	43
Qambarova Gulnigora Anvarovna <i>TEXNOLOGIYA FANINI ASOSIY JIXATLARI</i>	46
Sayfiddinova O‘g‘iloy Odil qizi	49

“ZAMONAVIY TA’LIM TIZIMINI RIVOJLANTIRISH VA UNGA QARATILGAN KREATIV G’OYALAR, TAKLIFLAR VA YECHIMLAR” MAVZUSIDAGI 23-SONLI RESPUBLIKA ILMIIY-AMALIY ON-LINE KONFERENSIYASI

<i>MAKTABGACHA TA’LIM YOSHIDAGI BOLALARNI TARBIYALASHDA BADIY ADABIYITLARNING O’RNI</i>	
Xolmatov Oybek Ilhomovich <i>SHAHARISABZ TUMANIDAN AFSONAVIY AJDAHOLARNING HAYKALCHALARI TOPILDI</i>	51
Ziyadullayev Zuxriddin Ilxom o’g’li <i>SUN’IY INTELEKT TIZIMI ASOSIDA O’ZBEK-RUS TILLARI NUTQINI TA’LIM ALGORITMLARI VA MOBIL TA’MINOTINI YARATISH</i>	53
Suvonqulova Shohista Sayfiddin qizi <i>MAKTABGACHA TA’LIM YOSHIDAGI BOLALARNING NUTQ QOBILIYATINI RIVOJLANTIRISH</i>	57
Qurbonova Mohlaroy Rahmatovna <i>TARBIYACHILIK MASHAQQATLI KASB</i>	60
О.Ш.Жонузоков, Н.Р.Жураева <i>МИЛЛИЙ ИҚТИСОДИЁТ РИВОЖИДА ЕТУК МУТАХАССИСЛАР ТАЙЁРЛАШНИНГ АҲАМИЯТИ</i>	62
Tojiboyev Islom Odil o’g’li <i>TILNI O’RGANISH JARAYONIDA O’SHA XALQNING ICHKI DUNYOSIGA KIRIB BORISHNING AҲАМИЯТИ VA XUSUSIYATLARI</i>	66
Zaripova Venera Sergeevna <i>YUQORI SINIF O’QUVCHILARINI HARAKATGA O’RGATISH VA MASHG’ULOTLARDA JISMONIY SIFATLARNI RIVOJLANTIRISH PRINSIPLARI</i>	70
Zokirova Mavjuda Orifovna <i>YANGI O’ZBEKISTONDA ERKIN VA FAROVON YASHAYLIK.</i>	73
A.N.Davronov <i>O’ZBEKISTON YOSHLARI-BUZG’UNCHI G’OYALARGA QARSHI</i>	75
Сайидов Камолиддин Шахриддин угли <i>«ДИАГНОСТИКА ЛЕГОЧНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ У БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ»</i>	78
Яхшиликков Абдулазиз <i>ИМОМ МОТУРИДИЙ ВА АҲЛИ СУННА ВАЛ ЖАМОА ЭЪТИҚОДИ.</i>	81
Расулов Отабек Абдулазизович <i>ЖАЗОИР СИЁСИЙ ҲАЁТИДАГИ ЭСКИ ВА ЯНГИ ЧАҚИРИҚЛАР ВА ТАҲДИДЛАР</i>	84
Исматова М.А. <i>ОШҚОВОҚ МАҲСУЛОТЛАРИНИНГ БИОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ</i>	87
Qurbonova Go’zal Sayidaxmatovna <i>O’RTA OSIYO XALQLARI E’TIQODIDA ZARDUSHTIYLIKNING USTUVOR ANAMIYAT KASB ETISHI</i>	90
Юсупов Фирозбек Абиджонович <i>ЎҚУВЧИ ЁШЛАРНИ ВОЛЕЙБОЛ СПОРТ ТУРИ ОРҚАЛИ , СОҒЛОМ ТУРМУШ ТАРЗИНИ ШАКЛЛАНТИРИШДАГИ АҲАМИЯТИ</i>	95
Насимова З.И <i>ТАЪЛИМ ЖАРАЁНИДА ЎҚУВЧИЛАРНИНГ БИЛИМ, КЎНИКМА ВА МАЛАКАЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ</i>	98
Муфтайдинов Мансур Қиёмиддинович <i>ТАДБИРКОРЛИК СУБЪЕКТЛАРИНИ ТАШКИЛ ЭТИШ ЖАРАЁНЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ЙЎНАЛИШЛАРИ</i>	101
Suvanova Dilsora Nuraliyevna <i>EKOLOGIK VAZIYAT VA ULARNING OLDINI OLISH MASALALARI (KITOB DAVLAT</i>	104

<i>GEOLOGIK QO’RIQXONASI MISOLIDA)</i>	
Mustafoyeva Farangiz Shukurullayevna <i>POCHTA ALOQASI KORXONALARINING ISH SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA AVTOMATLASHTIRISHNING AHAMIYATI</i>	107
Sodiqova Dilnoza Baxriddin qizi <i>BOSHLANG’ICH SINFLARDA INGLIZ TILINI O’QITISH METODLARI VA VAZIFALARI</i>	110
Rahimberdiyeva Komilaxon Dilmuhammad qizi <i>MARKAZIY OSIYO HUDUDINING TABIIY GEOGRAFIK RAYONLARI</i>	112
Toshniyozov Sherali Kamoliddin o’g’li <i>INGLIZ TILINI O’RGANISH BO’YICHA MULTFILM YARATISH</i>	115
Baxtiyorova Oltinoy <i>XORAZM SHAHARLARI TOPONOMIKASI VA ETNOLOGIYASIGA OID BA’ZI MULOHAZALAR.</i>	119
Ubaydullaev Akmal Tulkinboevich <i>КИЧИК БИЗНЕСНИ БОШКАРИШДА УСЛУБИЙ ЁНДАШУВЛАР</i>	123
Хусанов Умиджон Баҳодирович Хусанов Улфатбек Баҳодирович Нуралиев Ислон Азамат ўғли <i>ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОНДА ЯНГИЧА КАРАШЛАР ВА ЯНГИЛАНИШЛАР ДАВРИ.</i>	129
Mahmudov G.B Mavlonov SH.SH <i>FEATURES OF APPLICATION OF MATLAB FOR FUZZY LOGIC SIMULATION</i>	131
Husanov Farhod Yusufovich <i>O’QUVCHILARDA GRAFIK SHAKLLARNI TUSHUNTIRISH USULLARI</i>	134
Hakimaxon Najmiddinova Mahmudovna <i>ONA TILI VA ADABIYOT DARSLARIDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGI</i>	136
G’aniyeva Nilufar Ibaydullo qizi <i>GAP BO’LAKLARI HAQIDA TUSHUNCHA. BOSH BO’LAKLARNING GAPDAGI VAZIFASI</i>	138
Fayzullo Baratov Shukurovich Akbarov Jasurbek Burxonjon o’g’li Alijonov Habibullox Adhamjon o’g’li <i>GEOTERMAL ENERGIYA-KELAJAK ENERGIYASI POYDEVORI!</i>	141
Xudayberganova Dilnoza Rahmatovna <i>QADRING BALAND BO’LSIN ONA TILIM</i>	143
Badalova Nasiba Ochildiyevna <i>BOSHLANG’ICH SINFLAR O’QUVCHILARINING TA’LIM JARAYONIDA FAOLLIGINI RIVOJLANTIRISH USULLARI</i>	145
Batirova Xilola Rahimjonovna <i>THE PROBLEM OF POLYSEMY AND HOMONYMY IN THE ENGLISH LANGUAGE</i>	147
Sodiqova Munis Shodiyevna <i>REKLAMA MATNLARINING TIL XUSUSIYATLARI</i>	150

INGLIZ TILINI O’RGANISH BO’YICHA MULTFILM YARATISH

Toshniyozov Sherali Kamoliddin o’g’li

*Muhammad Al-Xorazmiy nomidagi Toshkent Axborot
texnologiyalari universiteti Kompyuter injineri
fakulteti
Multimediya texnologiyalari 213-20-guruh talabasi*

Anotatsiya: *ushbu maqolada animatsion multfilmlar qanday yaratilishi va nima maqsadda yaratilishi haqida yozilgan. Bundan tashqari, animatsion multfilmlarning bolalarga ta’siri va necha yoshda qanday mavzuli multfilmlar ko’rish tavsiya etilgan.*

Kalit so’zlar: *multfilm, harakatsiz tasvirlar, animatsion, illyuziya, yaratish, pantomimalar, yosh mezonlari, pantamimo.*

Multfilmlarni yaratish tarixi 1877 - yilda Frantsiyaning eng go’zal mamlakatida boshlangan. O’z-o’zini o’rgatadigan muhandis Emil Reyno jamoatchilikka yaratilgan birinchi shaxsiy praksinoskopni taqdim etdi. Ma’lumot uchun: *praxinoskop* - bu aylanuvchi barabanga yopishtirilgan qog’oz tasmaga tatbiq etilgan rasmlarni ko’rish uchun mo’ljallangan qurilma.

Dastlabki multfilmlar qo’lda va qo’lda bo’yalgan pantomimalar ko’rinishida bo’lib, davomiyligi o’n besh daqiqa davom etdi. O’sha paytda soundtrack ishlatilishi mumkin edi va u rasm bilan to’liq sinxronlashtirildi.

Multfilmlarning turli xil tasniflari yaratilgan: ishlab chiqarish texnologiyasi, maqsad va vazifalari bo’yicha; davomiyligi bo’yicha; yosh mezonlari va manfaatlari bo’yicha; millati bo’yicha (ishlab chiqaruvchi mamlakatlar)

Multiplikatsiya – bu ekranda harakatlanuvchi tasvirlarni yaratishdir. Yanayam aniqrog’i to’xtovsiz harakat illyuziyasi. Amalda esa sanoqli kadrlar ketma-ketligidir. Va yana – texnik murakkablik hamda doimiy rivojlanib boruvchi san’at. Shunday ekan kimdir sizga multfilm – jiddiy narsa emas, desa u bilan bemaol qizg’in munozara qilishingiz va misollar keltirishingiz mumkin. Harakatlanuvchi rasmlarning qisqacha ta’rifi mana shundan iborat. Bundan esa animatsiya kinoga nega o’rin bo’shatib bermayotgani va hatto undan ustun ekanligi yaqqol ko’rinib qoladi.

Multfilm turlari.

Uzun metrajli multfilmlar: odatda 70 daqiqadan oshadigan multfilmlar

Qisqa animatsion filmlar (odatda taxminan 10-30 daqiqa) Ko’rsatish usuli bilan

Teatrlashtirilgan multfilm - ushbu toifaga avval kinoteatrlarda namoyish etiladigan, keyinchalik televizorda namoyish etiladigan va videofilmlarda chiqarilgan multfilmlar kiradi. Endi shu tarzda faqat to’liq metrajli multfilmlar namoyish etiladi, garchi ba’zida (masalan, ko’plab Disney multfilmlarida) to’liq metrajli filmdan oldin qisqa multfilm namoyish etiladi. Ilgari, televizorlar keng qo’llanilishidan oldin kinoteatrlarda qisqa multfilmlar ham namoyish etilardi.

"To’g’ridan-to’g’ri video" - bu biron bir sababga ko’ra kinoteatrda namoyish qilinmagan to’liq metrajli multfilm.

Qisqa multfilmlar va animatsion seriallar televizorda namoyish etiladi va video ommaviy axborot vositalarida tarqatiladi.

Qo‘g‘irchoqli multiplikatsiya.

Stop-motion texnologiyasi teatr va qo‘g‘irchoq teatrlaridagi dekoratsiyadek sahnamaket sifatida qo‘llaniladi. Xayoliy harakat hosil qilish uchun qo‘g‘irchoqlarning turish holati o‘zgartiriladi. Va har safar o‘zgartirilganda suratga olib boriladi. Ana shundan keyin bularning hammasi umumlashtirilib, film holiga keltiriladi. Animatsiyaning bu turi klassik animatsiya bilan bir vaqtda paydo bo‘lgan. Misol uchun, “Oyga sayohat” filmidagi mashhur epizod – kosmik kemanding Oyga tushishi tasvirlari – stop-motion xizmati sanaladi.

Qo‘g‘irchoq multfilmlari – animatsiya olamida o‘z tarixiga ega. U ishlab chiqarishning murakkabligi tufayli franshiza (kino to‘plam)ga aylantirib yuborilmaydi. Tijorat nuqtai nazaridan ham foydali emas. Biroq “jonlantirish”ning bu usulida o‘ziga xos sehr bor.

Harakatdagi tasvirlar kompyuterda qayta ishlangan 3D-animatsiyasi yordamida amalga oshiriladi. Uch o‘lchamli obyektlarning modellari postanovkachilar istaganidek harakat qiladi.

Kinoda kompyuter animatsiyasini birinchi bo‘lib Jorj Lukas qo‘llagan. “Yulduzlar jangi”ning ilk epizodlaridagi maxsus effektlarni muxlislar hali hamon zamonaviy filmlardagi grafikaga qaraganda yuqori baholashadi. Lukasning ILM studiyasi shuningdek, juda mashhur kinoepopeyalarda “Indiana Jons”, shuningdek, “Quyvon Rojerni kim sotdi?” filmidagi haqiqiy aktyorlar va chizilgan qahramonlar aralashuvida ham ajoyib effektlarni qo‘llagan.

Farzandlarimizni kim tarbiyalayapti? Ko‘plab mas‘uliyatli ota-onalar: "Men!" Ammo haqiqatan ham shundaymi? Atrofdagi dunyoning qanday qiyofasi, undagi xatti-harakatlar, undagi o‘rni multfilmlar qanday? Nima tomosha qilish kerak? Ushbu va boshqa savollarga javob berishga harakat qilamiz.

Badiiy obraz - bu ma‘lum bir estetik ideal nuqtai nazaridan san‘atdagi ob‘ektiv haqiqatni aks ettirish (ko‘paytirish) shakli. Turli xil badiiy asarlardagi badiiy obrazning mujassamlanishi turli xil vositalar va materiallar (so‘z, ritm, chizma, rang, plastmassa, mimika, film montaji va boshqalar) yordamida amalga oshiriladi.

Aqliy jarayonlar va shaxsiyat xususiyatlarining rivojlanishi eng intensiv ravishda erta yoshda sodir bo‘ladi. Psixologlarning ayrim kuzatuvlariga ko‘ra, 5 yoshgacha bo‘lgan bola atrofdagi dunyo haqidagi ma‘lumotlarning 60 dan 70 foizigacha, butun umri davomida esa 30-40 foizni egallaydi. Bolalar shaxsining shakllanishi ularning hayotining dastlabki 5-7 yillarida sodir bo‘ladi. Bolaning keyingi aqliy rivojlanishi bu yillarda qanday poydevor qo‘yilishiga bog‘liq. Bola hayotini shu yoshdagi imkoniyatlardan maksimal darajada foydalanishi uchun qurish juda muhimdir.

Multfilmlar o‘yin-kulgining katta qismini egallaydi. Buning bir nechta sabablari bor:

- Multfilmlarning o‘zi, avvalgi xatboshida aytib o‘tilganidek, yoshning o‘ziga xos xususiyatlari tufayli bola uchun qiziqarli;
- Zamonaviy multfilmlar yaratuvchilari bolalarni televizor tomosha qilishlari uchun barcha vositalardan foydalanadilar (hazil, yorqin ranglar, dinamizm va boshqalar);

•Ota-onalar uchun bolasini televizorda qoldirish u uchun o'yinlar va ko'ngil ochish, unga yordam berish va uning rivojlanishida ishtirok etishdan ko'ra osonroqdir. Bu ikki sababga ko'ra sodir bo'ladi:

•Ota-onalarning o'zlari, o'zlarining kambag'alliklari tufayli, bolaning rivojlanishini qaerga yo'naltirishni bilishmaydi.

•Hozirgi tsivilizatsiyaning turmush tarzi shu tarzda rivojlanganki, aksariyat ota-onalar o'z farzandlarini tarbiyalash uchun kuch va vaqtga ega emaslar.

Shu sabablarga ko'ra ta'lim, bilish va rivojlanish funktsiyalari deyarli butunlay multfilmlarga, xususan televizion ekranga to'g'ri keladi, chunki bola faqat multfilmlarni tomosha qilishiga kafolat yo'q.

Multfilmlarning tasviriy tomonining ba'zi kamchiliklari:

Ikkilamchi jinsiy xususiyatlarga haddan tashqari e'tibor berish. Tashqi ayol qiyofasi ta'kidlangan: ko'krak qafasi, bel, sonning aniq yengilligi - bu qiziqish uyg'otadi

Dinamizmning kuchayishi. Televizor ekranida o'ta dinamik sahnalarni va yorqin chiroqlar bilan tomoshalarni tomosha qilish moyil bolalarda epileptik tutilishlarni keltirib chiqarishi mumkin.

Tabiiylik, fiziologiya jarayonlari ataylab chizilgan bo'lsa: yaralar, ajralishlar (tuplar, tupurik va boshqalar), mushaklarning yengilligi va boshqalar.

Soundtrack ning video ketma-ketligiga mos kelmasligi. Bu ayollarning ovozig taalluqlidir: tanqidiy vaziyatdagi qahramonlar o'zlarini juda yaxshi his qilgandek nola qiladilar. Bolaning yoshiga mos kelmaydigan nutq ham mavjud. Qahramonlar yo murakkab so'zlar bilan gapirishadi, yoki ularning nutqi va hissiyotlari xiralikgacha ibtidoiy.

Kompyuter animatsiyasi tomoshabinga filmni chuqurroq his qilishga, qahramonlar bilan birgalikda yelib-yugurib, g'aroyib parvozlarni amalga oshirishga imkon berdi. Klassik animatsiyada, hatto oddiy kinoda ham kameraning bunday imkoniyatlari yo'q edi. Aynan shuning uchun 3D-multfilmlarda yugur-yugurlar, turli sarguzashtlar juda ham ko'p bo'ladi. Ssyenariy esa ana shularni hisobga olgan holda yoziladi. Albatta, yaxshi multfilmlar faqat texnologiyalar hisobiga maftun qilmaydi. Aynan uning keng imkoniyatlari rejissyorlarga faqat kechinmalarni aks ettirishnigina emas, balki murakkab mavzularga qo'l urish imkonini ham beradi. Uning yordamida Xayao Miyadzaki tabiat bilan uyg'unlik haqida so'z ochadi, Tim Barton hatto o'lim haqida ham kulib gapiradi, Pixar filmlari esa o'z-o'zini tushunishga, shaxsiy hislarni anglashga o'rgatadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO’YXATI:

1. Animatsiya 24 - iyul 2012.
2. Jigarrang, Marjeri Eksperimental animatsiya usullari (2003).
3. Uilyam Kentrij MoMA-da 2010 yil.
4. Eng qadimgi ma'lum bo'lgan LEGO filmi 2014 yil.
5. Heritage Trust (2012 yil 25-iyul).
6. <https://uz.birmiss.com/nima-multfilm-korishni-bolalar-va-kattalar-uchun-multfilmlar-royxati/>
7. <https://daryo.uz/2021/04/25/ota-onalarga-farzandlari-bilan-birga-tomosha-qilish-tavsiya-etiladigan-12-ta-multfilm-foto/>

Konferensiyaning maqsadi:

Professor-o‘qituvchilar, talaba-yoshlarni jamiyatda olib borilayotgan ijtimoiy-siyosiy jarayonlardagi rolini kuchaytirish, innovatsion g‘oyalarni amalga oshirish va takomillashtirish, shuningdek yoshlarning intellektual salohiyatini rivojlantirish va rag‘batlantirish kabi ustuvor vazifalarini amalga oshirish hamda mazkur yo‘nalishda ilmiy tadqiqot ishlarini faollashtirish, yoshlarimizning ma‘naviy immunitetini kuchaytirish, ularning bo‘sh vaqtini mazmunli o‘tkazishda

5 ta muhim tashabbus muhim ahamiyat kasb etadi.

BOSH MUHARRIR:

Maqsudov Ulug‘bek Qurbonovich

MAS‘UL KOTIB:

Xasanov Tursunali Xaydarali o‘g‘li

*Marg‘ilon shahar 11-umumiy o‘rta ta‘lim maktabi
Ma‘naviy va ma‘rifiy ishlar bo‘yicha direktor o‘rinbosari*

NASHRGA TAYYORLOVCHILAR:

Xasanov Nurmuhammad Xaydarali o‘g‘li

Farg‘ona davlat universiteti

Yusufjonov Quyoshbek Komiljon o‘g‘li

Farg‘ona davlat universiteti

Salomov Shoxabbos Nozimjon o‘g‘li

*Andijon Davlat Tibbiyot Instituti
„Davolash ishi“ fakulteti talabasi*

“Zamonaviy ta‘lim tizimini rivojlantirish va unga qaratilgan kreativ g‘oyalar, takliflar va yechimlar” mavzusidagi 23-sonli respublika ilmiy-amaliy online konferensiyasi materiallari to‘plami, 15-SENTYABR, 2021-yil. – Farg‘ona shahri: BestPublication, 2021. – 153 b.

Success
Business

Customer
Management
Standard
Development
Consistency
Business
Optimal

Innovation
Branding
Solution
Marketing
Analysis
Ideas
Success

